

GAZLARNI SUYULTIRISH. GAZLARNI SUYULTIRISH USULLARI

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

"Fizika va Texnologik ta'lim kafedrası" v.b. dotsenti

Botirova Mubina Foziljon qizi

Mamurova Mushtariy Shuhratbek qizi

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Fizika yo'nalishi

101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357533>

Annotatsiya: Ushbu maqolada gazlarni suyultirish jarayonlari hamda uning suyultirish usullari, gazning suyuq holatga aylanishi, suyuqlanish jarayonlari ilmiy, sanoat va tijorat maqsadlarida qo'llanilishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kondensatsiya, bosim, bug'lanish, ammiak, kaskad usuli, kritik temperatura, izotropik kengayish, azot, kislorod.

Abstract: This article discusses processes of gas liquefaction and methods of its liquefaction, transformation of gas into a liquid state, and the use of liquefaction processes for scientific, industrial and commercial purposes.

Keywords: condensation, pressure, evaporation, ammonia, cascade method, critical temperature, isotropic expansion, nitrogen, oxygen, azot, kislorod.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы сжижения газов и способы сжижения превращения газа в жидкое состояние и применение процессов сжижения в научных, промышленных и коммерческих целях.

Ключевые слова: давление конденсации, испарение, аммиак, каскадный метод, критическая температура, изотропное расширение, азот, кислород.

Gazlarni suyultirish- bu gazning suyuq holatga fizik aylanishi (kondensatsiya). Gazlarni suyuqtirish murakkab jarayon bo'lib, yuqori bosim va juda past haroratlardagi erishishi uchun turli xil siqish va kengayishlardan foydalanadi, masalan turbo ekspanderlar. Suyuqlanish jarayonlari ilmiy, sanoat va tijorat maqsadlarida qo'llaniladi. [1] Ko'pgina gazlarni odiy sovutish orqali oddiy atmosfera bosimida suyuq holatga keltirish mumkin, bir necha, masalan, karbonat anhidrid, shuningdek, bosim talab qiladi. Suyuqlanish gaz molekularining asosiy xususiyatlarini (molekulyar kuchlar) tahlil qilish yoki gazlarni saqlashi uchun ishlatiladi, masalan: LPGV sovutish va konditsionerda. U yerda gaz kondensatorida suyultiriladi, yerda bug'lanish issiqligi chiqariladi va bug'lanish issiqligi so'rilgan bug'lanish moslamasida bug'lanadi. Ammiak birinchi sovutgich bo'lib, sanoat sovutgichlarida hali ham keng qo'llanilmoqda neft va galogenlardan olingan aralashmalar bilan almashtiriladi. Suyuq kislorod shifoxonalarga nafas olish muammosi bo'lgan bemorlarni gazga aylantirish uchun beriladi va suyuq azot tibbiyot sohasida **krio jarrohlik** uchun urug'lantiruvchilar urug'ni muzlatish uchun dala va laboratoriya olimlari tomonidan namunalarni saqlash uchun ishlatiladi. Suyultirilgan xlor suvda yakuniy eritma uchun tashiladi, shundan so'ng suvni tozlash, sanoat chiqindilarni, kanalizatsiya va suzish havzalarini tozalash, to'qimachilik mahsulotlarini oqartirish va uglerod tetrakloid, glikol va boshqa ko'plab organik birikmalar, shuningdek fosgen ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Atrof muhit bosimida suyultirilgan geliyning qaynash nuqtasi 4.22 K (-268.9 C) gat eng 2.17 K dan past K suyuqlik u o'ta suyuqlikka aylanadi va ikkinchi tovush orqali issiqlik

o'tkazuvchanlii, nol yopishqoqlik va boshqalar qatorida favvora effekti kabi xarakterli xususiyatlarni ko'rsatadi. Havoni suyultirish, kriojenik havo ajratish birligida fraksionel distillash orqali havo argon va boshqa atmosfera asil gazlarini olish uchun ishlatiladi. Gazlarni suyultirish- gazlarni kritik temperaturalarda siqish yo'li bilan suyuq holatga o'tkazish. Kritik temperaturasi (amalda 220 K) dan yuqori bo'lgan Cl_2, SO_2, NH_3 va boshqa gazlarni sanoat maqsadlarida suyultirish uchun kompressorlar vositasida siqiladi, so'ngra issiqlik almashtirgichda kondensatsiyalanadi[2] Bu holda sovutuvchi agent gazning kondensatsiyalanishi issiqligini olib ketadi. Kritik temperaturasi xona temperaturasidan past bo'lgan gazlarni suyultirish uchun tegishli sovutish sikllaridan foydalangan holda, dastavval, ularni har bir gazga xos bo'lgan kritik temperaturasidan pastroq temperaturasigacha sovutiladi, so'ngra tegishli bosim ostida siqib, suyuq holatga keltiriladi. Past temperaturalarda qaynaydigan gazlar (N_2, O_2 , va boshqalar)ni suyultirishda kaskad usuli qo'llaniladi.[3]

Gazni detanderda suyultirishda izoentropik kengaytirish usulidan foydalaniladi. Siklning termodinamik qaytaruvchanligini oshirish uchun turlicha temperaturalar maromida ishlaydigan bir nechta detander ishlatiladi. Detanderda kengaytirish yo'li bilan sovutish meyoriga yetkaziladi, gazni suyultirish esa bevosita drosselashda ro'y beradi. Ushbu usul yanada takomillashtirilib uning suyuq geliy tayyorlash unumdorligi 30 litr/soatgacha yetkaziladi. Suyultirilgan gazlar temperaturalarni hosil qilishda muhim ahamiyatga ega[3] Suyuq gaz ustidagi bug'ni jadal haydash yo'li bilan deyarli barcha gazlarni qotish temperaturasigacha sovutish, geliyning Ne^3 izotopini jadal bug'latish orqali 0.3 K temperaturaga erishish mumkin, Shu holatda 3-106 Pa bosim ostida siqish orqaligina uni qattiq holatga o'tkazish mumkin. Gazlarni drosselashda gazning sovushi Joul-Tomson effekti tufayli yuz beradi. Bu holda drosselash oldidan gazning temperaturasi Joul Tomson effekti tufayli o'z ishorasini o'zgartiradigan inversiya nuqtasidan pastroqqa tushirilishi lozim. Shu sababli ham N_2 ni suyuq N_2 bilan Ne ni esa suyuq N_2 bilan sovutiladi havo ko'pincha ammiak yoki freo bilan sovutilib, suyuqlikning chiqish miqdorini irttirishi mumkin.[4] Gaz hamda bug' aralashmalaridagi bir yoki bir necha komponentlarning suyuqlikda tanlab yutilish jarayoni absorbttsiya deb ataladi. Yutilayotgan gaz absorbtiv, yutuvchi suyuqlik absorbent deyiladi.[5] Absorbtiv bilan absorbentning o'zaro tasiriga ko'ra absorbttsiya jarayoni ikki xil bo'ladi: fizik absorbttsiya va kimyoviy absorbttsiya. Fizik absorbttsiyada yutilayotgan gaz bilan absorbent bir-biri bilan kimyoviy birikmaydi. Agar yutilayotgan gaz absorbent bilan o'zaro birikib, kimyoviy birikma hosil qilsa, xemosorbtsiya deyiladi. Fizik absorbttsiya ko'pincha qaytarish jarayonidir, ya'ni suyuqlikka yutilgan gazni ajratib olish mumkin bo'ladi, bu holda sorbttsiya deyiladi. Absorbttsiya va desorbtsiya jarayonlarini uzluksiz olib boorish natijasida yutilgan gazni toza holda ajratib yutuvchi absorbentni bir necha marta qayta ishlatish imkoni tug'iladi. Absorbtiv va absorbent arzon va ikkilamchi maxsulot bo'lgani uchun ular absorbttsiya jarayonida ular absorbttsiya jarayonidan keyin ko'pincha qayta ishlatilinmaydo[6]

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/iki/Gazlarni_suyultirish
2. https://qomus.info/oz/encyclopedia/g.gazlarni_suyultirish/
3. https://arxiv.uz.uz.documents/slaydlar/kimyo/gazlarni_tozakash_usullari_absorbtsiya-

adsorbsiya

4. M.Usmonov.Fizika qo'llanma" Yosh kuch" Toshkent 2021;49 mavzu
5. Xayriddinov B. Molekulyar fizika. Qo'llanma. Toshkent; O'qituvchi.2013.73-b
6. Dusmurotov M. B. Fizika Qo'llanma.Toshkent Yusuf Xos Hojib.11-b

